

KASB-HUNAR TA'LIMI

ILMIY-USLUBIY, AMALIY, MA'RIFIY JURNAL

2021, №2

Hurmatli jurnalxonlar!

“Kasb-hunar ta’limi” jurnali tahririyati sizni o’zaro hamkorlikka taklif etadi.

Jurnal sahifalarida kasb-hunar ta’limini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy-uslubiy maqolalar, innovatsion ta’lim texnologiyalari, metodik tavsiyalar bilan birga ilg’or tajribalar hamda tizimda amalga oshirilayotgan ibratli ishlar va yangiliklarni yoritishingiz mumkin.

O’z ilmiy qarashlaringiz, innovatsion g’oyalar, metodik tavsiyalar, ilg’or tajribalaringizni “Kasb-hunar ta’limi” jurnalxonlari bilan bo’lishing!

KASB-HUNAR TA'LIMI

Профессиональное образование
Professional education

Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal
2021-yil, 2-son

Muassislar:

Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi,
Pedagogik innovatsiyalar, kasb-hunar ta'limi
boshqaruv hamda pedagog kadrlarni qayta
tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti

Bosh muharrir: M.XOLMUXAMEDOV
Bosh muharrir o'rinbosari: SH.QURBONOV
Ijrochi direktor: H.SIROJIDDINOV

Tahrir hay'ati:

Z.Y.XUDOYBERDIYEV, R.X.JO'RAYEV,
A.Q.JALALOV, A.R.XODJABAYEV,
J.SH.SHOSALIMOV, A.NABIYEV,
A.A.HASANOV, H.SIROJIDDINOV,
K.M.GULYAMOV

Jurnal 2000-yildan nashr etila boshlangan.
O'zbekiston matbuot va axborot agentligida
2007-yil 3-yanvarda qaytadan ro'yxatga olinib,
0109-raqamli guvohnoma berilgan.

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasi huzuridagi Oliy Attestatsiya komissiyasi
tomonidan 2017 yil 29 avgustdagi 241/8 qarori
bilan Pedagogika fanlari bo'yicha dissertatsiyalar
yuzasidan asosiy ilmiy natijalarni chop etishga
tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Manzil: 100095, Toshkent sh., Olmazor tumani
Universitet ko'chasi, 2-uy
Tel.: 90-979-75-89; 94-877-90-32;

E-mail: kasbhunartalimi@mail.ru,
ksbjurnal@inbox.uz.

Nashr uchun mas'ul
H. Sirojiddinov

Sahifalovchi: A.Abrayqulov

Tahririyat fikri muallif nuqtai nazariga to'g'ri
kelmasligi mumkin.

Tahririyatga yuborilgan maqolalar tahrir etilmaydi
va egasiga qaytarilmaydi.

Jurnaldan ko'chirib bosilganda "Kasb-hunar ta'limi"
jurnalidan olingani izohlanishi shart.

Bosishga ruxsat etildi: 10.06.2021-yil.
Bichimi 60x84 1/8

Bosma tabog'i 10. Adadi 60 nusxa.
Buyurtma "PROFIEDUPRESS" MChJ
bosmaxonasida chop etildi.

Korxonalar manzili: Toshkent shahri, Sirg'ali tumani,
Yangi Sirg'ali ko'chasi, 18-uy.

МУНДАРИЖА

МАЛАКА ОШИРИШ

Қурбонов Ш.Э., Нуридинов Б.С. Малака ошириш курсларида ўқув машғулоти ташкил этишнинг маъруза шакли самардорлигини ошириш йўллари 2
Бегимкулов З.А. Жисмоний тарбия фани ўқитувчиларининг касбий компетентлигини оширишнинг долзарб вазифалари 5

ПЕДАГОГИКА

Эргашев Ш. Теоретические основы совершенствования профессиональной ориентации в системе непрерывного образования 9
Гулямов К.М. Компетенциявий ёндашув асосида бўлажак амалий санъат ўқитувчиларини касбий фаолиятга тайёрлаш – замонавий таълимнинг долзарб муаммоси сифатида 13
Туракулов О.Х., Халимов У.Х. Бўлажак мутахассисларнинг касбий билим, кўникма ва малакаларини шакллантиришда мутахассислик фанлар негизида математика 17
Мамаражабов О.Э. Таълим тизимини модернизациялаш шароитида бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашда замонавий ёндашувлар 19
Исаков А.Ю. Педагогика коллежларида амалиётларни замонавий таълим талаблари асосида ташкил этишда тизимли ёндашув 22
Qarshiboyev Sh.E. Texnik oliy ta'lim muassasalarida talabalarning maxsus kompetensiyalarini shakllantirish 26

МЕТОДИКА

Анаркулова Г.М. Использование педагогических технологий как составная часть методики обучения при подготовки специалистов в высших учебных заведениях 30
Уринов У.А. Бўлажак мутахассисларда амалий кўникмаларнинг ривожланганлигини аниқлаш кўрсаткичлари 34
Tulanova D., Ishanova Ch. Ibtidoiy davr san'atini o'rganishdagi asosiy omillar 39
Уматалиев З.А. Мактабгача таълим ташкилотлари учун бўлажак тарбиячиларнинг ахборот – коммуникация технологияси бўйича тайёргарлигини ошириш 41
Буваев В. С., Умаров Х. Т. Миллий анъана ва кадриятларимизни тиклашда ўзбек кулолчилик мактабларининг ўрни 44
Абидова Д. Ўқувчиларнинг интеллектуал компетентлигини шакллантиришда ривожлантирувчи таълим технологияларининг ўрни 47
Адилтов Б.Б. Техника oliy ta'lim muassasalarida talabalarning kasбий компетентлигини шакллантиришда ахборот технологияларидан фойдаланиш методи 50
Pargmonov A.A. Talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda axborot-texnik ko'nikmalarining roli 54
Атажанова Д.Б. Мехнат бозорида ёшларнинг иқтисодий фаоллигини ошириш зарурияти 60
Қурбонов Б.Қ. Импорт таркибини оптимallashtirishning mamlaakat iqtisodiyatini rivojlantirishdagi ahamiyati 63
Мавлонов Н.Ш. Рақамlashtirish muhitida maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining aхborot kompetentligini oshirishda kompetentli va tizimli-ахborotli ёндашув 64
Қамбарова Д. Профессионал таълимда ўрта tibbiy ходимларни амалий фаолиятга тайёрлашнинг мукхияти ва муаммолари 67
Асраев З.Р. Техник механика" фанидан электрон дарслик асосида ўқитиш тизимини шакллантириш 71
Хайитов Ш.Н, Уринов И.М. Замонавий иқтисодий-иқтисодий ривожланиш жараёнларида бандликнинг маъмурий ва бозор ёндашувлари 74
Хушбакова З.Б., Мусаев О.М. Таълим тизимидаги ислохотлар, миллий таълим тизимининг халқаро таълим стандартларига интеграция қилиш истикболлари 78

ТЕХНИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕТОДИ

АДИЛОВ БОБУРЖОН БАХРИДИН ЎҒЛИ
Жиззах Политехника Институтини таянч докторанти

Аннотация: Мазкур мақолада талабаларда касбий компетенцияларни шакллантиришда ахборот технологияларининг таъсири, уларни танлаш эса электрон таълим сифатини оширишга хизмат қилиши ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: Технология, мотивацион, когнитив, концентрация, коммуникация.

Аннотация: В статье рассматривается влияние информационных технологий на формирование профессиональных компетенций у студентов. Выбор технологии поможет улучшить качество электронного обучения.

Ключевые слова: технология, мотивационная, когнитивная, концентрация, коммуникация.

Abstract: The article examines the influence of information technology on the formation of professional competencies in students. The choice of technology will help improve the quality of e-learning.

Key words: technology, motivational, cognitive, concentration, communication.

Илмий, маданий, сиёсий, техник бирлашиш ва интеграция жараёни олий таълим олдига янги мақсадларни қўяди. Жаҳон бозорининг янги шароитида самарали ишлаш олдиган шакллланган касбий компетенцияларга эга кадрларни тайёрлаш ўқув жараёнининг асосий вазифасидир.

Ҳозирги вақтда интернетда ва электрон почтада, маълумот олиш ва қайта ишлаш тизимларида, электрон кутубхоналарда ва мультимедиа тизимларида ўз ишларида ёки ўқишларида фойдаланмайдиган талаба ёки ўқитувчини тасаввур қилиш қийин. Шу боис таълим жараёнида интернетдан педагогик мақсадларда фойдаланиш муҳим ва зарур.

Интернетнинг имкониятлари ўқув материаллари ва топшириқларни юбориш, шахсий топшириқлари бажарилган талабалардан файлларни қабул қилиш ва уларни ўз вақтида тузатиш ҳамда талабалар билан доимо алоқада бўлишга имкон беради. Дарҳақиқат, педагогик алоқасиз ўқув жараёнини тасаввур қилиб бўлмайди.

Педагогик мулоқот жараёнида маърузалар, амалий, қўшимча дарслар, консультациялар ва ижтимоий тадбирлар давомида талабалар ва ўқитувчилар ўртасида тарбиявий ишларга туртки берадиган психологик муҳит яратиш керак. Шу билан бирга, талабаларда коммуникатив алоқа деярли доимий равишда юзага келади. Шундай қилиб, тезкор ечим учун таълим жараёни билан боғлиқ турли хил саволлар, шунингдек, тезкор хабар алмашиш дастурлари, жумладан, Вибер, ВацАпп, Теле-

грам ва бошқалардан фойдаланишининг мумкин.

Шунингдек, ўқув жараёнида, айниқса маърузалар пайтида компьютердан фойдаланиш янги материаллар тақдимотлари, компьютер моделлари, видеоклиплар ва ҳ.к.лардан фойдаланиб тақдим этиш имконини беради. Бу нафақат янги материал тақдимотини жонлантириш, балки оддий текис чизмаларда идрок этиш қийин бўлган материалларни визуал тасвирлаш ва идрок этишни таъминлашга имкон беради. Бу ўқув жараёнига янги имкониятларни келтириб чиқаради.

Ахборот-коммуникация технологияларидан (АКТ) ўқув жараёнида фойдаланиш унинг самарадорлигини сезиларли даражада оширади. Шу билан бирга, компьютер, тегишли дастурий таъминот ва педагогик воситалар анъанавий воситаларни алмаштирамайди, балки уларни тўлдиради, замонавий ахборот технологияларига йўналтирилган ўқув қўланмалари тизимини шакллантиришга имкон беради. Бу ўз навбатида ахборот муҳитида ўрганиш учун шароит яратади.

Масалан, А.И.Яковлев ўз ишида "Таълим жараёнига ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш инсоният томонидан нафақат авлоддан авлодга, балки бир кишидан бошқасига тўпланган билим, тажрибани узатишни сезиларли даражада тезлаштиради деб таъкидлайди" [5].

И.Г.Захарова, АКТдан фойдаланишда бир қатор вазифалар ҳал қилинишига эътиборни қаратади: "турли предмет соҳаларига

оид масалаларни эчишда фанлараро алоқаларни кучайтириш; когнитив фаолликни фаоллаштириш, аниқлаш ва улардан фойдаланиш; лойиҳа фаолиятида иштирок этиш ва ўзларининг таълим траекториясини амалга ошириш" [4].

Турли хил компютер технологияларидан фойдаланган ҳолда, уларнинг мультимедиа, мослашувчанлиги туфайли, очиқлик ва индивидуализация, ўқув жараёнининг самарадорлиги ошади, талабалар ва ўқитувчилар фаолиятининг характери ўзгаради [1].

"Педагогик технологияларни фақат компьютер технологиялари ва педагогик жараён самарадорлигини оширишнинг бошқа техник воситаларига асосланган янги ахборот технологияларидан фойдаланиш билан камайитириш керак эмас", деб таъкидлайди Б.С. Гершунский.

А.А.Андреевнинг ғоялари тегишли таълим технологияларини танлаш борасида ҳам қизиқиш уйғотмоқда: таълим вақтининг 40 фоизи юзма-юз ишлашга, ўз-ўзини тарбиялашга – 20 фоизи, масофадан ўқитишга – 40 фоизи ажратилади [3].

Амалдаги технологиялар фанни ва техника тараққиётининг замонавий даражасига, ўқув йўналишларига, шунингдек, талабаларнинг салоҳиятига мос келиши муҳимдир.

Тадқиқотларимиз доирасида биз талабаларда касбий компетенцияларни шакллантиришга ахборот технологияларининг таъсирини очиб берамиз.

Ахборот муҳитида модулли ўқитиш технологиясидан, дастурий таъминотдан (босқичма-босқич) ўқитиш технологиясидан, веб-технологиялардан ва бошқалардан фойдаланиш мумкин бўлади. Технологияларни танлаш эса электрон таълим сифатини оширишга ёрдам беради.

Талабаларни ўқитишда модулли технологиянинг афзаллиги, ўрганилаётган материални структуралаштириш ва уни маълум блоklar- мавзуларга ажратишдир. Натижада фанлараро алоқаларни амалга ошириш, диққат марказига мувофиқ ўз вақтида тузатишлар киритиш, дастурни ўзлаштириш кетма-кетлигини танлаш, мустақил ишларни самарали амалга ошириш мумкин бўлади. Компютер технологияларидан модулли технологиялар билан биргаликда фойдаланиш, математик фанларни ўқитиш жараёнини ўз вақтида, кўргазмали, самарали ва юқори сифатли амалга оширишга имкон беради [2].

Техник воситалардан дастурий таъми-

нотни ўқитиш технологияси билан биргаликда фойдаланиш ҳар бир талаба учун зарур бўлган суръатларда материални "босқичма-босқич" ўрганишга имкон беради.

Техник воситаларнинг ўзига хос хусусияти шундаки, улар талабаларнинг ўзлаштиришини сезиларли даражада оширади.

Бу шуни кўрсатадики, ўқув материални талабаларнинг индивидуал хусусиятларига мослаштириш психологик ва жисмоний қулайлик муҳити ташкил этишга имкон беради. "Таълим жараёнининг интенсивлиги талабалар ва ўқитувчиларнинг модал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ортади".

Психологик нуқтаи назардан идрок этиш жараёни ахборотни қабул қилишга ва ўзгартиришга қаратилган. Ахборот муҳитида ўқитиш юқоридаги хусусиятларни инobatта олишга имкон беради, чунки бу ерда биз ўқув маълумотларини керакли форматда тақдим этиш имкониятига эгамиз, бу нафақат жараёни осонлаштиради, балки ахборотни идрок этишни юқори даражада оширади.

П.И.Образцовнинг[6] ишини ўрганиш орқали, ўқитишнинг техник воситаларидан фойдаланишда замонавий ахборот технологиялари тушунчалар ва ҳодисаларни шакллантириш, ўзлаштириш, таҳлил қилиш жараёнига сезиларли таъсир кўрсатади, деган хулосага келиш мумкин.

Ҳар қандай фикрлаш жараёни қандайдир тарзда у ёки бу объектни идрок этиш йўналиши билан боғлиқдир. Ақлий фаолиятни фаоллаштириш учун бу муаммоларни тушуниш ва ҳал қилиш учун жуда муҳимдир. Шу нуқтаи назардан, ахборот технологиялари концентрацияга сезиларли таъсир кўрсатади.

Психологик тадқиқотларга кўра, маърузаларни аъанавий шаклда ўтказишда эътиборнинг концентрацияси ярим соатдан кейин сезиларли даражада пасаяди. Бу диалогли алоқа даражасининг пастлиги, ўз вақтида кўринмаслиги ва ҳар бир талабанин индивидуал қобилиятларини инobatта олмаслик билан боғлиқ.

Электрон ўқитиш эса фикр-мулоҳаза принципини амалга ошириш учун пайдо бўлган имконият туфайли, билим жараёнини енгиллаштиришга имкон беради. Ахборот муҳити керакли маълумотларни бир неча марта такрорлаш ва янги материални яхшироқ ўзлаштириш ва ёдлаш учун ўқув материални техник усуллар билан тўлдиришга имкон беради.

Масалан математика фанларини ўқитиш

жараёнида қўлланиладиган усуллар ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда талабаларда касбий компетенцияларни шакллантиришга мослашган. Буларга формулалар тақдимотининг ўзига хослиги, электрон элементларнинг тузилиши, танлови ва бошқалар киради.

Математика ва касбий тушунчаларни бирлаштириш ўқув жараёнига амалиётга йўналтирилган вазифаларни киритишга имкон беради. Бу ўқув фаолияти учун ўзига хос туртки бўлади.

Бундан ташқари, математика фанларининг материаллари асосида талабаларда компетенцияларни шакллантириш қўйидаги педагогик салоҳиятларга боғлиқ рақобат элементларини жорий қилишда, шу билан муваффақият вазиятларини яратишда; таълим траекториясини мустақил танлашда ва уни янада тузатиш имкониятида; умумий тушунчалар, фанлараро алоқалар асосида касбий ва математика фанларини бирлаштиришда; замонавий шакллардан фойдаланиш имкониятига.

Бу эса амалиётга йўналтирилган муаммони ҳал қилишда маълум бир формуланинг ёки элементнинг аҳамиятини ҳамда маълум бир шрифтда таъкидлаш, рангли ечимларни ўзгартириш ва амалга оширилиши мумкин.

Кўп сонли формулаларни ўз ичига олган материални онгсиз равишда қайд этиш талабаларнинг тез чарчашига, ўрганиш мотивациясини пасайишига олиб келади. Электрон таълим эса ўқитувчининг вазифасини ўзгариради, уни кейинги босқичга кўтарилади.

Ахборот муҳити, шу билан бирга, ўқув фаолияти жараёнида ўқитувчи ва талабанинг фаол ўзаро алоқасини таъминлайдиган

механизм бўлиб, унда белгиланган таълим мақсадларига эришиш учун шароитлар яратилади. Тегишли бошқарув режасини тузиш, дастурни амалга ошириш, назорат ҳаракатларини амалга ошириш ушбу ёндашув билан ўқув жараёнини бошқаришнинг асосий вазифалари ҳисобланади.

Таълим жараёнидаги ўзаро алоқаларнинг замонавий интерактив шакллари бу - мустақил ўқиш, кашфиёт билан ўрганиш, ўз-ўзини бошқариш.

Ахборот технологияларнинг очиқлик, кўп каналли, виртуаллик каби хусусиятлари туфайли юқорида муҳокама қилинган талабаларнинг мустақил фаолиятининг шакллари электрон таълимда намоён этилиши мумкин.

Умуман ахборот технологиялар ёрдамида техника олий таълими талабаларида касбий компетенцияларини шакллантириш масалаларини ўрганиш, уларнинг кўп ўлчовли, ўзгарувчан ва кўпкомпонентли эканлигини таъкидлаш лозим.(1.1-жадвал)

Талабаларда касбий компетенцияларини шакллантириш бу услубий ва технологик жиҳатдан таъминланган жараёндир. У мослашиш ва интенсивлашиш босқичларини кетма-кет амалга ошириш билан тавсифланади. Унинг тузилиши мотивацион, когнитив, шахс-фаолият ва рефлексив таркибий қисмларга мувофиқ равишда қурилган.

Ахборот технологияларининг талабаларда касбий компетенцияларни шакллантиришдаги ролини ўрганиб чиқиб, улар ўқув жараёнининг барча таркибий қисмларига сезиларли таъсир кўрсатмоқда деган хулосага келиш мумкин

